

E-Book

Desmistificando o *software* R: Guias para Acesso e Instalação

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto

Versão 1.0 | Dezembro/2024

Sumário

Guia 1

Guia de Acesso e Instalação do *software R* 01

Guia 2

Guia de Acesso e Instalação do *software R Studio (Desktop)* 11

Guia 3

Guia de Acesso e Instalação de Pacotes / Bibliotecas do *software R* 17

Desmistificando o software R: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

Guia 1 - Guia de Acesso e Instalação do *software R* (a versão do *software R* disponível em dezembro/2024 é a **4.4.2**)

LEIA COM ATENÇÃO [ANTES DE INICIAR!]:

Importante: manter a conexão da Internet ativa em seu microcomputador durante todo o procedimento de instalação.

- 1) Este guia (passo-a-passo) é fornecido como orientação e apoio inicial ao Usuário ou Pesquisador, que é responsável pela configuração de seu próprio equipamento (microcomputador PC que será utilizado), não cabendo ao autor qualquer apoio técnico neste procedimento, assim como, qualquer garantia implícita ou explícita de uso e funcionamento do *software*;
- 2) Antes de tudo, faça uma cópia completa de segurança de seus arquivos de seu microcomputador (*backup*) para evitar qualquer perda de informação importante de seu equipamento;
- 3) Ao seguir o procedimento deste Guia de Instalação, mantenha sempre ativa a conexão da Internet com seu microcomputador!

Importante: se no microcomputador escolhido para a instalação existir qualquer versão do *software R* já instalada, é recomendado que inicialmente essa instalação antiga seja removida por completo, para evitar qualquer conflito com a instalação nova – se você desconhecer tal procedimento, solicite ajuda para uma pessoa de sua confiança, e com conhecimento técnico para a execução desta tarefa.

Passo 1

Reinicialize o seu microcomputador por completo... Acesse a Internet, e visite o [link https://www.r-project.org](https://www.r-project.org) para conhecer tudo sobre esse *software* livre.

Desmistificando o software R: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

The R Project for Statistical Computing

Getting Started

R is a free software environment for statistical computing and graphics. It compiles and runs on a wide variety of UNIX platforms, Windows and MacOS. To [download R](#), please choose your preferred CRAN mirror.

If you have questions about R like how to download and install the software, or what the license terms are, please read our answers to frequently asked questions before you send an email.

News

- **R version 4.3.2 (Eye Holes) prerelease versions** will appear starting Saturday 2023-10-21. Final release is scheduled for Tuesday 2023-10-31.
- useR! 2024 will be a hybrid conference, taking place 8-11 July 2024 in Salzburg, Austria.
- **R version 4.3.1 (Beagle Scouts)** has been released on 2023-06-16.
- **R version 4.2.3 (Shortstop Beagle)** has been released on 2023-03-15.
- You can support the R Foundation with a renewable subscription as a supporting member.

Passo 2

O **software R** está disponível para instalação nos sistemas operacionais Windows, MacOS e UNIX. Esse guia descreve o passo-a-passo para a instalação do **software R** (versão *desktop, local*) no microcomputador PC que já possua o Windows instalado.

Ao visitar o link <https://cran.r-project.org/mirrors.html> você identificará inúmeros locais do mundo (repositórios, ou 'espelhos'), que permitirão baixar o **software R**.

CRAN Mirrors

The Comprehensive R Archive Network is available at the following URLs, please choose a location close to you. Some statistics on the status of the mirrors can be found here: [main page](#), [windows release](#), [windows old release](#).

If you want to host a new mirror at your institution, please have a look at the [CRAN Mirror HOWTO](#).

0-Cloud	https://cloud.r-project.org/	Automatic redirection to servers worldwide, currently sponsored by Rstudio
Argentina	http://mirror.fcaglp.unlp.edu.ar/CRAN/	Universidad Nacional de La Plata
Australia	https://cran.csiro.au/	CSIRO
	https://mirror.aarnet.edu.au/pub/CRAN/	AARNET
	https://cran.ms.unimelb.edu.au/	School of Mathematics and Statistics, University of Melbourne
	https://cran.curtin.edu.au/	Curtin University
Austria	https://cran.wu.ac.at/	Wirtschaftsuniversität Wien
Belgium	https://www.freeststatistics.org/cran/	Patrick Wessa
	https://ftp.belnet.be/mirror/CRAN/	Belnet, the Belgian research and education network
Brazil	https://cran-r.c3sl.ufpr.br/	Universidade Federal do Parana
	https://cran.fiocruz.br/	Oswaldo Cruz Foundation, Rio de Janeiro
	https://vps.fmvz.usp.br/CRAN/	University of Sao Paulo, Sao Paulo
	https://brieger.esalq.usp.br/CRAN/	University of Sao Paulo, Piracicaba

Desmistificando o software R: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

(...)

https://ftp.belnet.be/mirror/CRAN/	Belnet, the Belgian research and education network
Brazil	
https://cran-r.c3sl.ufpr.br/	Universidade Federal do Parana
https://cran.fiocruz.br/	Oswaldo Cruz Foundation, Rio de Janeiro
https://vps.fmvz.usp.br/CRAN/	University of Sao Paulo, Sao Paulo
https://brieger.esalq.usp.br/CRAN/	University of Sao Paulo, Piracicaba

Se você escolher um dos repositórios disponíveis no Brasil, como os apontados pela seta vermelha acima, basta avançar conforme as instruções informadas nos passos seguintes.

Passo 3

Ao clicar em algum destes *links* [dos repositórios no Brasil], você poderá escolher qual o sistema operacional que pretende fazer o *download* do **software R**.

The Comprehensive R Archive Network

Download and Install R

Precompiled binary distributions of the base system and contributed packages, **Windows and Mac** users most likely want one of these versions of R:

- [Download R for Linux \(Debian, Fedora/Redhat, Ubuntu\)](#)
- [Download R for macOS](#)
- [Download R for Windows](#)

R is part of many Linux distributions, you should check with your Linux package management system in addition to the link above.

Source Code for all Platforms

Windows and Mac users most likely want to download the precompiled binaries listed in the upper box, not the source code. The sources have to be compiled before you can use them. If you do not know what this means, you probably do not want to do it!

- The latest release (2022-06-23, Funny-Looking Kid) [R-4.2.1.tar.gz](#), read [what's new](#) in the latest version.
- Sources of [R alpha and beta releases](#) (daily snapshots, created only in time periods before a planned release).

Clique no *link* que informa “*Download R for Windows*” para avançar neste procedimento.

Desmistificando o software R: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

Passo 4

Em seguida, clique no texto que informa “*install R for the first time*” (seta vermelha abaixo):

R for Windows

Subdirectories:

- [base](#): Binaries for base distribution. This is what you want to [install R for the first time](#).
- [contrib](#): Binaries of contributed CRAN packages (for R \geq 3.4.x).
- [old contrib](#): Binaries of contributed CRAN packages for outdated versions of R (for R $<$ 3.4.x).
- [Rtools](#): Tools to build R and R packages. This is what you want to build your own packages on Windows, or to build R itself.

Please do not submit binaries to CRAN. Package developers might want to contact Uwe Ligges directly in case of questions / suggestions related to Windows binaries.

You may also want to read the [R FAQ](#) and [R for Windows FAQ](#).

Note: CRAN does some checks on these binaries for viruses, but cannot give guarantees. Use the normal precautions with downloaded executables.

Passo 5

Na página seguinte, clique no link “*Download R-[versão] for Windows*”, como apontado pela seta abaixo, onde [versão] é composta por um número (neste exemplo: **4.2.1**), o qual poderá variar conforme a data de disponibilidade e atualização do **software R**.

R-4.2.1 for Windows

[Download R-4.2.1 for Windows](#) (79 megabytes, 64 bit)

[README on the Windows binary distribution](#)

[New features in this version](#)

This build requires UCRT, which is part of Windows since Windows 10 and Windows Server 2016. On older systems, UCRT has to be installed manually from [here](#).

If you want to double-check that the package you have downloaded matches the package distributed by CRAN, you can compare the [md5sum](#) of the .exe to the [fingerprint](#) on the master server.

Frequently asked questions

- [Does R run under my version of Windows?](#)
- [How do I update packages in my previous version of R?](#)

Please see the [R FAQ](#) for general information about R and the [R Windows FAQ](#) for

Passo 6

O download do **software R** terá início ...

Desmistificando o software R: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

Ao finalizar essa etapa, identifique na pasta de **Downloads** de seu microcomputador

o respectivo arquivo executável para usar na instalação.

Passo 7

Clique duas vezes neste arquivo para iniciar a instalação. Você poderá receber uma mensagem de advertência, tal como: *“Deseja permitir que este aplicativo faça alteração em seu dispositivo?”*, responda com um clique no **botão [Sim]**.

Em seguida, escolha o idioma para uso no procedimento de instalação e clique no **botão [OK]** para avançar para a próxima tela.

Desmistificando o software R: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

Clique no **botão [Next]**...

O procedimento de instalação sugere o caminho e nome de uma pasta onde será armazenado o software R - é recomendado manter dessa forma. Assim, clique novamente no **botão [Next]**...

Desmistificando o software R: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

Mantenha todas as opções marcadas, e clique novamente no **botão [Next]**...

Mantenha selecionada a opção “No (accept defaults)”, e clique no **botão [Next]**...

Desmistificando o software R: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

O procedimento de instalação sugere que a pasta do “*Start Menu*” do Windows tenha o nome R e um atalho de inicialização do **software R** - é recomendado manter dessa forma, basta clicar novamente no **botão [Next]**...

Passo 8

Mantenha as opções marcadas como na imagem abaixo, e clique novamente no **botão [Next]**... para iniciar a instalação.

Desmistificando o software R: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

A instalação do **software R** terá início ...

Aguarde a finalização desse procedimento.

Passo 9

Assim, para concluir a instalação do **software R**, clique no **botão [Finish]**.

Você poderá identificar um atalho de inicialização do **software R** também disponível na área de trabalho do Windows. Assim, basta clique duas vezes neste atalho para inicializar o **software R**.

Desmistificando o software R: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

Importante: a elaboração deste *E-Book* (com um conjunto de guias de instalação), utilizou as telas de **versão** disponível do **Software R** que poderão ser diferentes das atuais – portanto, [esse número de versão poderá variar conforme a data de disponibilidade e atualização](#) do **software R**, sem comprometer as etapas que foram seguidas por seguidas.

*** Fim do **Guia 1** - Guia de Acesso e Instalação do *software R* ***

Desmistificando o software R: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

Guia 2 - Guia de Acesso e Instalação do *software R Studio (Desktop)*

A empresa (e o site) do RStudio mudou de nome para Posit

<https://posit.co/blog/rstudio-is-becoming-posit> (notícia de 22/07/2022)

<https://www.r-bloggers.com/2022/07/posit-why-rstudio-is-changing-its-name>

LEIA COM ATENÇÃO [ANTES DE INICIAR!]:

Importante: antes de proceder a instalação deste *software*, siga as instruções do **Guia 1 – Guia de Acesso e Instalação do *software R***, para efetuar inicialmente a instalação do *software R* em seu microcomputador.

- 1) Este guia (passo-a-passo) é fornecido como orientação e apoio inicial ao Usuário ou Pesquisador, que é responsável pela configuração de seu próprio equipamento (microcomputador PC que será utilizado), não cabendo ao autor qualquer apoio técnico neste procedimento, assim como, qualquer garantia implícita ou explícita de uso e funcionamento do *software*;
- 2) Antes de tudo, faça uma cópia completa de segurança de seus arquivos de seu microcomputador (*backup*) para evitar qualquer perda de informação importante de seu equipamento.

Importante: se no microcomputador escolhido para a instalação existir qualquer versão do *software R Studio (desktop)* já instalada, é recomendado que inicialmente essa instalação antiga seja removida por completo, para evitar qualquer conflito com a instalação nova – se você desconhecer tal procedimento, solicite ajuda para uma pessoa de sua confiança, e com conhecimento técnico para execução desta tarefa.

Passo 1

Reinicialize o seu microcomputador por completo... Acesse a Internet, e visite o *link*

<https://posit.co/downloads/> para identificar a versão **Open Source Licence** do ***software R Studio Desktop*** (rolar a página até chegar nesta opção) – ao clicar no botão *download*, você será direcionado para outra página (<https://posit.co/download/rstudio-desktop>), com outras opções.

Desmistificando o software R: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

O **software R Studio Desktop** está disponível para instalação nos sistemas operacionais Windows, MacOS e UNIX. Esse guia descreve o passo-a-passo para a instalação do **software R Studio Desktop** (versão *desktop, local*) no microcomputador que já possua o Windows instalado.

Passo 2

Ao clicar no botão [**Download RStudio for Windows**], como apontado na seta vermelha da imagem anterior, terá início o *download* do **software R Studio Desktop**...

Ao finalizar essa etapa, identifique na pasta de **Downloads** de seu microcomputador o respectivo arquivo executável para usar na instalação.

Passo 3

Clique duas vezes neste arquivo para iniciar a instalação. Você poderá receber uma mensagem de advertência, tal como: “*Deseja permitir que este aplicativo faça alteração em seu dispositivo?*”, responda com um clique no **botão [Sim]**.

Desmistificando o software R: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

Em seguida, clique no **botão [Próximo >]** para avançar para a próxima tela.

O procedimento de instalação sugere o caminho e nome de uma pasta onde será armazenado o **software R Studio Desktop** - é recomendado manter dessa forma. Assim, clique novamente no **botão [Próximo >]**...

Desmistificando o software R: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

O procedimento de instalação sugere que a pasta do “Menu Iniciar” do Windows tenha o nome *RStudio* e um atalho de inicialização do **software R Studio Desktop** - é recomendado manter dessa forma. Para avançar a instalação, basta clicar no **botão [Instalar]**...

A instalação do **software R Studio Desktop** terá início ...

Aguarde a finalização desse procedimento.

Desmistificando o software R: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

Passo 4

Assim, para concluir a instalação do **software RStudio Desktop**, clique no botão [Concluir].

Você poderá também fazer uma cópia, para a **Área de Trabalho**, do atalho de inicialização do **software R Studio Desktop**, basta digitar *RStudio* na barra de busca do Windows (barra inferior esquerda), e localizar o atalho na opção “Abrir local do arquivo”.

E para saber o número da versão do **software RStudio Desktop** que foi instalada, basta clique duas vezes no atalho criado para inicializar o software, acessando no menu superior a opção *Help >> About RStudio*.

Desmistificando o software R: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

De uma forma geral, para a rápida compreensão do uso do ambiente (*interface*) do **software RStudio Desktop**, observe que existem quatro ‘janelas’ bem distintas na tela principal do *software*, cada qual com uma determinada função em sua estrutura.

- [1.] Janela **Editor** = aqui é onde os *scripts* são escritos / selecionados
- [2.] Janela **Console** = aqui é onde ocorre a execução dos *scripts*
- [3.] Janela **Ambiente / Histórico** = aqui é gerado o histórico das ações que foram realizadas
- [4.] Janela **Output** = onde os resultados das execuções dos comandos são exibidos

O *software R Studio Desktop* pode ser considerado um *Integrated Development Environment (IDE)*, ou ambiente de desenvolvimento integrado do *software R*.

Se desejar conhecer um pouco mais sobre a *interface* de uso do **software R Studio Desktop**, verifique os **Guias Rápidos** (<https://github.com/rstudio/cheatsheets/>) com detalhamentos sobre a estrutura de operação dos menus e funcionalidades do *software*, consultando os links:

IDE do software R Studio Desktop (em português)

https://raw.githubusercontent.com/rstudio/cheatsheets/main/translations/portuguese/rstudio-ide_pt.pdf

IDE do software R Studio Desktop (em inglês)

<https://raw.githubusercontent.com/rstudio/cheatsheets/main/rstudio-ide.pdf>

*** Fim do Guia 2 - Guia de Acesso e Instalação do *software R Studio* ***

Desmistificando o software R: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

Guia 3 - Guia de Acesso e Instalação de Pacotes / Bibliotecas do *software R*

LEIA COM ATENÇÃO [antes de inicia!]:

- 1) Este guia (passo-a-passo) é fornecido como orientação e apoio inicial ao Usuário ou Pesquisador, que é responsável pela configuração de seu próprio equipamento (microcomputador PC que será utilizado), não cabendo ao autor qualquer apoio técnico neste procedimento, assim como, qualquer garantia implícita ou explícita de uso e funcionamento do *software*;
- 2) Ao seguir o procedimento deste Guia de Instalação, mantenha sempre ativa a conexão da Internet com seu microcomputador!

Importante: para fazer a instalação de **pacotes no software R**, já é necessário a existir qualquer versão do software R já instalada – se você desconhecer tal procedimento, solicite ajuda para uma pessoa de sua confiança, e com conhecimento técnico para execução desta tarefa.

Caso você ainda não tenha instalado o **software R** em seu microcomputador PC Windows, siga as instruções do **Guia 1** de Acesso e Instalação do **software R**, elaborado pelo autor (ver início deste E-Book), antes de fazer a instalação de pacotes adicionais de uso no **software R**.

Passo 1

Há algumas formas de instalar novos pacotes (também conhecidos como módulos ou bibliotecas) no **software R** – as duas formas mais comuns são:

- 1) via linha de código, ou 2) via uso do menu de apoio do próprio **software R**.

Tal procedimento se torna recorrente (utilizado com frequência), pois, ao avançar no aprendizado de novos recursos existentes com o **software R**, o usuário, pesquisador ou analista de dados precisará instalar outros pacotes exigidos para a construção de modelos ou de novas análises.

Por exemplo, ao desenvolver alguns blocos de códigos de *scripts* no **software R**, para gerar a visualização de gráficos variados, é muito comum ser utilizado o pacote de nome “ggplot2”.

Desmistificando o software R: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

Ao iniciar o uso de determinado pacote, é necessário carregá-lo para a memória do microcomputador, e isso é feito com o comando do R chamado *library()*.


```
RGui (64-bit)
Arquivo  Editar  Visualizar  Misc  Pacotes  Janelas  Ajuda

R Console
> library(ggplot2)
Error in library(ggplot2) : there is no package called 'ggplot2'
> |
```

Na figura acima é retratada a tentativa de carregamento do pacote “ggplot2” com o comando *library(ggplot2)*, resultando em uma mensagem de erro (“*there is no package called 'ggplot2'*”) devido à ausência deste pacote na atual instalação do **software R**.

Passo 2

Para proceder a instalação deste pacote (*ggplot2*), podemos utilizar o menu superior do **software R**, ao acessar a opção “Pacotes -> Instalar pacote(s)...”


```
RGui (64-bit)
Arquivo  Editar  Visualizar  Misc  Pacotes  Janelas  Ajuda

R Console
> library(ggplot2)
Error in library(ggplot2) : there is no package called 'ggplot2'
> local({pkg <- select...
+ if(nchar(pkg)) library...
> utils:::menuInstallPkgs()
--- Please select a CRAN mirror for use in this session ---
Error in contrib.url(repos, type) :
  trying to use CRAN without setting a mirror
> |
```

Em seguida, escolha um dos locais no mundo como “CRAN *mirrors*” de repositório do **software R** para dar andamento ao procedimento de instalação deste pacote (*ggplot2*).

Desmistificando o software R: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

Neste exemplo foi escolhida a opção **Brazil (PR)** – repositório localizado no Brasil, na Universidade Federal do Paraná.

Ao clicar nessa opção, uma lista alfabética contendo nomes de diversos pacotes que existem no repositório (ou seja, que estão disponíveis para instalação) será exibida.

Será necessário “rolar” o menu de opções até chegar na opção desejada, neste caso, **ggplot2** – observe a indicação com a seta vermelha.

Desmistificando o software R: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

Passo 3

Ao clicar na opção marcada [no exemplo], o **software R** identifica a não possibilidade de gravar na pasta “*library*” (interna de sua instalação) e devolve uma mensagem de tela oferecendo a possibilidade de criar uma biblioteca personalizada [de pacotes escolhidos por você] ...


```
> utils:::menuInstallPkgs ()
--- Please select a CRAN mirror for use in this session ---
Warning in install.packages(lib = .libPaths()[1L], dependencies = NA, type = $
'lib = "C:/Program Files/R/R-4.2.1/library"' is not writable
Error in install.packages(lib = .libPaths()[1L], dependencies = NA, type = t$
unable to install packages
>
```


ou seja, “*Would you like to use a personal library instead?*” – dessa forma, escolha o **botão [Sim]** para fazer a instalação deste pacote na biblioteca pessoal.

Para concluir essa etapa, o **software R** oferece ainda para você a possibilidade de usar um caminho ou local de instalação (nome da pasta) que você desejar. Clique no **botão [Sim]** para aceitar o caminho sugerido pelo **software R** – nesta parte da **indicação vermelha** com

Desmistificando o software R: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

três asteriscos (***) será informado o nome de usuário de seu microcomputador no próprio sistema operacional Windows.

Passo 4

A instalação do pacote será iniciada, e todas as dependências [de outros pacotes] que são utilizadas neste próprio pacote também serão instaladas de modo automático.

Desmistificando o software R: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

A mensagem retornada pelo **software R** confirma que a instalação do pacote *ggplot2* foi realizada com sucesso!

Passo 5

Para confirmar se a instalação do pacote foi bem-sucedida, basta escrever no *console* do **software R** o comando *library(ggplot2)*, o qual não mais resultará em mensagem de erro.


```
RGui (64-bit)
Arquivo  Editar  Visualizar  Misc  Pacotes  Janelas  Ajuda
[Icons]
R Console
> library(ggplot2)
> |
```

Outra forma de fazer o mesmo procedimento [de instalação de novos pacotes no **software R**] sem a necessidade de utilização das opções do menu de console, basta escrever o comando (linha de código) *install.packages("nome-do-pacote")* diretamente no console.


```
RGui (64-bit)
Arquivo  Editar  Visualizar  Misc  Pacotes  Janelas  Ajuda
[Icons]
R Console
> install.packages("ggplot2")
Warning: package 'ggplot2' is in use and will not be installed
> |
```

Como o pacote “*ggplot2*” já foi instalado neste caso, o **software R** informa a mensagem de erro acima. Mas, ao proceder a instalação de um outro nome de pacote, por exemplo, “*readr*”, pacote que é utilizado para o carregamento de conjuntos de dados (*datasets*), com o comando *install.packages("readr")*, a instalação ocorre de forma correta.

Desmistificando o software R: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024


```
RGui (64-bit)
Arquivo Editar Visualizar Misc Pacotes Janelas Ajuda

R Console
> install.packages("ggplot2")
Warning: package 'ggplot2' is in use and will not be installed
> install.packages("readr")
Installing package into 'C:/Users/josef/AppData/Local/R/win-library/4.2'
(as 'lib' is unspecified)
also installing the dependencies 'bit', 'purrr', 'prettyunits', 'bit64', 'tidyselect'

tentando a URL 'https://cran-r.c3sl.ufpr.br/bin/windows/contrib/4.2/bit_4.0.4.zip'
Content type 'application/zip' length 585521 bytes (571 KB)
downloaded 571 KB

tentando a URL 'https://cran-r.c3sl.ufpr.br/bin/windows/contrib/4.2/purrr_0.3.4.zip'
Content type 'application/zip' length 409508 bytes (400 KB)
downloaded 399 KB

tentando a URL 'https://cran-r.c3sl.ufpr.br/bin/windows/contrib/4.2/prettyunits_1.1.1.zip'
Content type 'application/zip' length 37718 bytes (37 KB)
downloaded 36 KB

tentando a URL 'https://cran-r.c3sl.ufpr.br/bin/windows/contrib/4.2/bit64_4.0.5.zip'
Content type 'application/zip' length 494723 bytes (483 KB)
downloaded 483 KB

tentando a URL 'https://cran-r.c3sl.ufpr.br/bin/windows/contrib/4.2/tidyselect_1.1.1.zip'
Content type 'application/zip' length 206441 bytes (201 KB)
downloaded 201 KB
```



```
RGui (64-bit)
Arquivo Editar Visualizar Misc Pacotes Janelas Ajuda

R Console
package 'tidyselect' successfully unpacked and MD5 sums checked
package 'progress' successfully unpacked and MD5 sums checked
package 'clipr' successfully unpacked and MD5 sums checked
package 'crayon' successfully unpacked and MD5 sums checked
package 'hms' successfully unpacked and MD5 sums checked
package 'vroom' successfully unpacked and MD5 sums checked
package 'cppl1' successfully unpacked and MD5 sums checked
package 'tzdb' successfully unpacked and MD5 sums checked
package 'readr' successfully unpacked and MD5 sums checked

The downloaded binary packages are in
  C:\Users\josef\AppData\Local\Temp\RtmpqQQzyR\downloaded_packages

> library(readr)
> |
```

Da mesma forma que anteriormente realizado para o pacote “*ggplot2*”, para confirmar se a instalação do pacote “*readr*” foi bem-sucedida, basta escrever no *console* do **software R** o comando *library(readr)*, o qual também não resultará em mensagem de erro.

Passo 6

Há também determinados pacotes no **software R** que integram a instalação de um conjunto de outros pacotes. Por exemplo, o pacote “*tidyverse*” foi desenvolvido pela empresa **Posit (RStudio)** (<https://posit.co/about>) para facilitar o trabalho dos analistas de dados. Este pacote integra outros pacotes que são comumente utilizados em análises de dados.

Desmistificando o software R: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

Assim, ao instalar `install.packages("tidyverse")` e carregar o pacote "tidyverse" com um único comando `library(tidyverse)`, os pacotes `ggplot2`, para visualização de dados; o `dplyr`, para manipulação de dados; o `tidyr`, para organização de dados; `readr`, para importação de dados; `purrr`, para programação funcional; o `tibble`, para uma representação mais moderna de quadros de dados, dentre outros pacotes também já incluídos no próprio pacote "tidyverse", serão todos carregados sequencialmente.

Para conhecer mais sobre o pacote "tidyverse", visite o *link*:

<https://tidyverse.tidyverse.org>

*** Fim do **Guia 3** - Guia de Acesso e Instalação de Pacotes / Bibliotecas do *software R* ***

Universidade Presbiteriana Mackenzie

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão (PPGCFTG)

<https://www.mackenzie.br/pos-graduacao/mestrado-doutorado/sao-paulo-higienopolis/programa-de-pos-graduacao-em-controladoria-financas-e-tecnologias-de-gestao-profissional>

TAMAF – *Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance* (Grupo de Pesquisa)

<https://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4617752555286737>

Zenodo – Comunidades

<https://zenodo.org/communities/ppgcftg>

<https://zenodo.org/communities/tamaf-net>

